

XX ASRDA O'ZBEK XALQ NAQQOSHLIGI BADIY ELEMENTLARI TAHLILI

Kurbanova Nilufar Abdumutalib qizi

Farg'ona shahar 3-umumta'lim maktabi

tasviriy san'at va chizmachilik

fani o'qituvchisi

nkurbanova484@gmail.com

Annotatsiya.

Ushbu maqola o'zbek xalq amaliy san'atining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan naqqoshlik san'atiga bag'ishlangan. Unda XX asr davomida qo'llanilgan naqsh elementlarining ramziy va estetik ma'nolarini ochib berilib, ularning xalq tafakkuri va madaniyatidagi ifodasi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida naqshlardagi har bir elementlarning ramziy va ma'naviy tushunchalari tahlil qilingan.

Аннотация.

Данная статья посвящена искусству орнаментальной росписи (наккошлик), являющемуся одним из важных направлений узбекского народного прикладного искусства. В ней раскрываются символические и эстетические значения орнаментальных элементов, применявшихся на протяжении XX века, а также анализируется их отражение в народном мировоззрении и культуре. В ходе исследования рассматриваются символические и духовные значения каждого элемента орнамента.

Annotation.

This article is devoted to the art of ornamental painting (*naqqoshlik*), one of the important branches of Uzbek folk applied art. It reveals the symbolic and aesthetic meanings of ornamental elements used throughout the 20th century and analyzes their expression in the people's worldview and culture. During the research, the symbolic and spiritual meanings of each element in the ornaments are examined.

Kalit so'zlar: *naqsh, islamiy naqsh, grix(geometric naqsh), murakkab naqsh, naqsh elementlari, ramzlar.*

Ключевые слова: *орнамент, ислямий орнамент, геометрический орнамент, сложный орнамент, элементы орнамента, символы.*

Keywords: *ornament, islami ornament, geometric ornament, complex ornament, ornamental elements, symbols.*

XX asr Markaziy Osiyo xalqlari tarixida tub siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy transformatsiyalar davri sifatida xarakterlanadi. Mustamlakachilik tizimidan sotsialistik davlat tuzumiga o'tish jarayoni, keng ko'lamli industrializatsiya va urbanizatsiya siyosati, shuningdek mafkuraviy markazlashuv madaniy hayotning barcha qatlamlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. Bunday murakkab tarixiy sharoitda an'anaviy amaliy san'at turlari, xususan naqsh san'ati,

nafaqat estetik bezak vositasi, balki ijtimoiy-g'oyaviy mazmun tashuvchi hamda madaniy kommunikatsiyaning muhim shakli sifatida namoyon bo'ldi. Mazkur davrda har bir millat o'zining milliy identifikatsiyasi va etnomadaniy xotirasini saqlab qolish hamda qayta tiklashga intildi. Bir tomondan, markazlashgan mafkura milliy o'ziga xoslikni ifodalovchi belgilarni cheklashga yo'naltirilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, "milliy shakl, sotsialistik mazmun" konsepsiyasi doirasida ular nazorat ostida saqlanib, qayta talqin qilindi. Bu esa milliy madaniyatning tashqi shakllarini saqlab qolgan holda, uning ichki mazmunini ideologik jihatdan transformatsiyalashga olib keldi. Markaziy Osiyo hududida istiqomat qiluvchi o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman va tojik xalqlarining naqsh san'ati umumiy tarixiy ildizlar va madaniy yaqinlikka ega bo'lishiga qaramay, XX asr davomida ularning rivojlanish trayektoriyasi turli siyosiy-iqtisodiy omillar ta'sirida o'ziga xos yo'nalishlarda shakllandi. Har bir xalqning naqsh tizimi o'zining semantik tuzilishi, ramziy ifoda vositalari va funksional vazifalari bilan ajralib turdi.

Metodologiya: tahlil (analiz), tavsiflash (deskriptiv), taqqoslash metodi

Adabiyotlar tahlili. XX asrda naqsh turlari, uning elementlari va ularning ramziy ma'nolari S.S. Bulatov (eng muhim tadqiqotchilardan biri): O'zbek xalq amaliy bezak san'ati (Toshkent: Mehnat, 1991 yoki 1994). Naqqoshlik va bezak san'atining umumiy tarixi va misollari. Ganchkorlik, naqqoshlik va yog'och o'ymakorligi atamalariga oid izohli lugat (Toshkent: Mehnat, 1991). Naqsh alifbosi (L. Dadashev bilan hamkorlikda, Toshkent: Cho'lpon, 1999). Naqsh turlari va texnikasi haqida.

Qodirxo'jayev P.T.: Badiiy bezak san'ati (Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2007). Naqqoshlik texnikasi va amaliyoti. B. Xolmatov: Kompozitsiya (Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2007). Naqqoshlik kompozitsiyalari. S. Abdirasilov, B. Bo'ymetov, N. Tolipov va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Ular naqshlarni asosan xalq amaliy bezak san'ati doirasida, xususan ganchkorlik, me'morchilik kabi sohalarida tadqiq etganlar. Shu bilan birga, naqshlarning ramziy ma'nolari boshqa amaliy san'at turlarida ham o'z ifodasini topgan. A.S. Musinova — Naqqoshlik (o'quv qo'llanma, Buxoro, 2022). XX asr naqqosh ustalari (Olimjon Qosimjonov, Yoqubjon Raufov, Jalil Hakimov va boshqalar) haqida ma'lumotlar. O'zbekiston Respublikasida amaliy san'atning rivoji (o'quv qo'llanma). Naqqoshlik san'atining taraqqiyotiga bag'ishlangan. Chet ellik tadqiqotchilardan B.P. Denike (Boris Petrovich Denike): Архитектурный орнамент Средней Азии (Moskva-Leningrad, 1939). Bu kitob O'rta Osiyo (shu jumladan O'zbekiston) me'moriy naqshlari va ornamentlarini chuqur o'rgangan eng muhim sovet davri asarlaridan biri. Naqshlarning tarixiy rivoji, geometrik va o'simlik motivlari, mintaqaviy farqlar (Buxoro, Samarqand, Xorazm) tahlil qilingan.

M.S. Bulatov (Mitxat Bulatov, keyinchalik O'zbekistonda ishlagan):

Sovet davrida naqqoshlik va ganchkorlik naqshlarini, me'moriy bezaklarni o'rgangan. Uning ishlarida o'zbek milliy naqshlarining geometrik tuzilishi va an'anaviy motivlari (masalan, "islmiy", "giri", yulduzsimon naqshlar) ko'rib

chiqilgan. Keyingi asarlari (1970–1990-yillar) sovet davr tadqiqotlariga asoslangan. L.I. Rempel (Lazar Rempel): O'rta Osiyo arxitektura ornamentlari bo'yicha tadqiqotchi. Naqqoshlik naqshlarining simvolik ma'nolari va mintaqaviy xususiyatlarini o'rgangan. G.A. Pugachenkova va V.A. Germanov: O'rta Osiyo me'morchiligi va bezak san'ati bo'yicha ko'plab ishlar. Ular sovet ekspeditsiyalari natijasida naqqoshlik maktablarini (Buxoro, Samarqand, Xiva) tadqiq qilganlar.

B.N. Zasytkin: Архитектура Средней Азии (1948). Kitobda sovet davrida saqlangan va o'rganilgan me'moriy naqshlar, ganch naqqoshligi misollari keltirilgan.

Natija. Naqsh elementlarini aynan bugungi kunda o'rganish — bu faqat o'tmishni bilish emas, balki uni zamonaviy hayotga moslashtirish, rivojlantirish va kelajak avlodlarga yetkazishdir. Naqshlarning har bir elementi o'ziga hos ramziy ifodalarga egadir. Quyida o'zbek milliy naqsh tili alifbosi bilan tanishib chiqamiz. Ular quyidagilar:

Geometrik naqsh elementlarining ramziy ma'nolari.

- nuqta-Hayotning boshlanishi, Tangrining yagonaligi,
- to'g'ri chiziq- hayotdagi to'g'ri yo'l, hayotning ravonligi
- teng tomonli uchburchak- tik turgan holati- hayotning boshini, teskari turgan holati hayotning oxirini bildiradi
- teng yonli uchburchak-yaxlit bo'lingan bo'lak, ayriliq
- kvadrat- dunyoning to'rt tomoni, osmon saroyi, quyosh farzandi, abadiylik, yorug'lik, mustahkamlik, borliq yer suv, olov va havodan iborat ekanligi, mukammallik, tenglik, go'zallik
- to'g'ri to'rtburchak-ishonch.
- romb- ayol, ya'ni ona yer ramzi, serfarzandlik, ishonch
- aylana- olam, baxt, quyosh, odamlarni yovuz niyatidan qaytarish ramzi, mukammallik, abadiylik (ya'ni olam doimiydir, lekin inson umri o'tkinchi)
- besh qirrali yulduz-hayotning qisqaligi, besh kunlik dunyo
- yarim aylana- baxt
- yarim oy- islom dinining ramzi

Islimiy naqsh elementlarining ramziy ma'nolari

- bodom-baxt iqbol
- qalampir-har xil yomonliklardan va yomon ko'zdan asrash
- zirk Guli(Gulsafsar)- osoyishtalik va umr uzoqligi
- anor- ezgulik, to'qchilik, to'kin-sochinlik
- oygul- baxt iqbol
- jingala- To'kin-sochinlik, boylik ramzi
- olma- muhabbat ramzi
- novda- Boylik va Faravonlik
- kurtak- To'qchilik, uyg'onish, navro'z
- barg-Bahorgi uyg'onish,
- bog'lam- baxt bog'lanishi

DIZAYN TEXNOLOGIYALARI

- isiriq- Yomon ko'zdan asrash
- atirgul- muhabbat, go'zallik
- quyosh-Hayot ramzi
- bulut, olov -g'oliblik ramzi
- qush va hayvonlarning ramziy ma'nolari
- sher-mardlik, jasorat va kuch
- tulki-Makkorlik
- chumoli- Donishmanlik
- bulbul-sadoqat
- humo-Baxt keltiruvchi qush
- boy qush- hushyorlik
- sichqon- Uy hayvonlarining ko'payishi
- echki- jasurlik, mardlik, pokizalik
- oq kabutar- tinchlik
- ohu- go'zallik, himoyasizlik noziklik.

Ranglarning ramziy m'nolari

- yashil- ona tabiat ramzi
- ko'k- moviy osmon, tichlik va yomon ko'zdan asrash ramzi
- qizil- g'alaba, xursandchilik, shodlik ramzi
- sariq- muqaddaslik, ayriliq ramzi
- qora- Motam ramzi
- zangori-E'tiqod
- oq- tozalik, yorug'lik, baxt va omad ramzi

Ustalar tabiatdagi gul, barg, novda, g'uncha, kabutar, tovus va boshqalarning tuzilishini, o'sish qonun-qoidalarini, ko'rinishini sinchiklab o'rganib, ulardan turli naqsh kompozitsiyalar ishlash uchun har xil elementlarni stillashtirib olganlar. Usta gulni stillashtirib olar ekan, uni qaysi holatda go'zal(ustidan, yonidan yoki tagidan) tasvirlashni izlab topadi

XX asr naqsh san'atida qo'llanilgan elementlarning ramziy mazmuni kompleks semiotik tizim sifatida namoyon bo'lib, u estetik, madaniy va ijtimoiy qatlamlarning o'zaro uyg'unlashuvi natijasida shakllangan. Mazkur davrda naqsh unsurlari an'anaviy timsollarni saqlab qolgan holda, yangi tarixiy sharoitlar, ideologik qarashlar va modernistik tendensiyalar ta'sirida yangicha talqin etildi. Natijada, naqshlar nafaqat dekorativ vosita, balki ma'no tashuvchi vizual matn darajasiga ko'tarildi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, geometric va o'simliksimon shakllar orqali insonning borliq haqidagi tasavvurlari, qarashlari hamda ijtimoiy identifikatsiyasi ifodalangan. Ayniqsa, milliy naqsh an'alarining transformatsiyasi jarayonida ramzlarning semantik doirasi kengayib, madaniy merosning uzviyligi ta'minlangan.

Shunday qilib, XX asr naqshlarida ishlatilgan elementlarning ramziy ma'nosini o'rganish san'atshunoslik, madaniyatshunoslik va semiotika nuqtayi

nazaridan muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o'z navbatida, naqsh san'atini jamiyatning tarixiy-madaniy ongini aks ettiruvchi muhim fenomen sifatida talqin etish imkonini beradi.

Zamonaviy dizayn va san'at uchun asosiy manba bo'lib, naqqoshlik elementlari bugungi kunda interyer dizayni, grafik dizayn, moda va tekstil, arxitektura sohalarida faol qo'llanilmoqda. An'anaviy naqshlarni o'rganish dizaynerlarga yangi, original va milliy ruhdagi ishlanmalar yaratishda ilhom beradi.

Turizm va madaniy iqtisodiyot rivojida esa milliy naqshlar asosida yaratilgan mahsulotlar (suvenirlar, hunarmandchilik buyumlari) turizmni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Chet elliklar uchun bu naqshlar o'ziga xos madaniy brend hisoblanadi.

Estetik tarbiya vositasi sifatida esa naqqoshlik yoshlarni go'zallikni his qilishga, didni rivojlantirishga o'rgatadi. Bu esa jamiyatda estetik madaniyatni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Bulatov S.S. **O'zbek xalq amaliy bezak san'ati**. – Toshkent: Mehnat, 1991 (yoki 1994).
2. Bulatov S.S. **Ganchkorlik, naqqoshlik va yog'och o'ymakorligi atamalariga oid izohli lug'at**. – Toshkent: Mehnat, 1991.
3. Bulatov S.S., Dadashev L. **Naqsh alifbosi**. – Toshkent: Cho'lpon, 1999.
4. Bulatov M.S. (Mitxat Bulatov). **O'zbek milliy naqshlari va me'moriy bezaklar bo'yicha tadqiqotlar (1970–1990-yillar)**.
5. Denike B.P. (**Boris Petrovich Denike**). **Архитектурный орнамент Средней Азии**. – Moskva–Leningrad, 1939.
6. Musinova A.S. **Naqqoshlik** (o'quv qo'llanma). – Buxoro, 2022.
7. Pugachenkova G.A., Germanov V.A. **O'rta Osiyo me'morchiligi va bezak san'ati bo'yicha ilmiy tadqiqotlar**.
8. Qodirxo'jayev P.T. **Badiiy bezak san'ati**. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2007.
9. Zasyrkin B.N. **Архитектура Средней Азии**. – Moskva, 1948.